

УДК: 330.34

DOI: 10.5281/zenodo.13895644 <https://zenodo.org/record/13895644>

ПАТЕРНАЛИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Воейков Михаил Илларионович¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором политической экономики Института экономики РАН, Москва, Россия (mvok1943@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-3873-8276)

Анисимова Галина Владимировна²

Кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора политической экономики Института экономики РАН, Москва, Россия (anisimovagalina@bk.ru), (ORCID: 0000-0002-9555-764X)

Ключевые слова: *экономический рост, экономическое развитие, образование, наука, здоровье, экономическое неравенство, патерналистское государство*

Для цитирования: Воейков М.И., Анисимова Г.В. Патерналистское государство и экономическое развитие общества // Вопросы политической экономики. 2024. № 3(39). С. 63-72.

PATERNALISTIC STATE AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY

Mikhail I. Voeykov

Grand Ph. of Economics, Professor, Head of the Political Economy Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (mvok1943@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-3873-8276)

Galina V. Anisimova

Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Leading Researcher in the Political Economy Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, (anisimovagalina@bk.ru), (ORCID: 0000-0002-9555-764X)

Keywords: *economic growth, economic development, education, science, health, economic inequality, paternalistic state*

For citation: Voeykov M.I., Anisimova G.V. Paternalistic state and economic development of society. Problems in Political Economy. 2024;3(39):63-72.

JEL codes: 010, 015

Наша тема «экономический рост и развитие» по сути своей является преимущественно статистической, ибо и то, и другое надо измерять статистикой. Но, к со-

¹ © Воейков М.И., 2024

² © Анисимова Г.В., 2024

жалению, и в современном статистическом измерении экономического роста есть много проблем. Надо сказать сразу, что без экономического роста, естественно, никакого развития быть не может, но и экономический рост автоматически не ведет к развитию. Причем под развитием следует понимать не только развитие экономики, а преимущественно развитие общества. Ибо люди и общество существуют не для экономики, а наоборот, экономика существует для общества и людей.

Слушая сегодняшние некоторые выступления – очень интересные и содержательные, представляется, что обсуждаемая проблема разваливается на две части. Первая, о чем говорили некоторые выступающие, заключается в вопросе – выдержит ли человечество экономический рост при тех ограниченных ресурсах Земли, которые есть. Приводились примеры некоторых стран и конкретные примеры уже имеющихся проблем. Это, конечно, важная проблема, но это не есть проблема сугубо экономической науки. Экономическая наука занимается проблемой рационального использования уже имеющихся ресурсов на сегодня и близкую перспективу. А что будет с человечеством через много десятков лет – это проблема других наук (геологии, антропологии, географии и пр.). Но более важная и актуальная вторая проблема – а что делать в России сегодня? Есть ли в России экономический рост и экономическое развитие? Мы остановимся на второй проблеме – ибо она нам ближе, интересней и она больше волнует россиян.

Как уже отмечалось, экономический рост – это преимущественно статистическая проблема. Так рост ВВП и есть главный показатель экономического роста. На основе этого показателя можно говорить от чего, как и почему зависит рост экономики, но рост ВВП в целом показывает рост экономики. Другой вопрос, что ВВП у нас сейчас считается очень некорректно. В начале 1990-х гг. наши статистики взяли на вооружение американскую методику подсчета ВВП на основе системы национальных счетов, где учитывается не реальный продукт, а денежные поступления или доходы. Раньше в Советском Союзе считали национальный доход и ВВП по методу баланса народного хозяйства, где плюсовались все материальные затраты и результаты реального производства. А сейчас считается ВВП по системе национальных счетов. Это американская система, где просто считаются полученные деньги за различные операции. И получается, что в подсчете нынешнего ВВП у нас доходит до анекдота. Так, добывающая промышленность, на основе которой вся страна выживает эти годы, составляет примерно 10-11, иногда 12% ВВП. А такая статья, как операции с недвижимостью – то есть аренда помещений, продажа и покупка квартир, и других разнообразных помещений – тоже составляет примерно 9-10% ВВП. Но операции с недвижимостью ни грамма реального продукта не дают. И это почему-то называется валовый внутренний продукт. Ведь в операциях с недвижимостью никакого продукта вообще нет. И получается, что промышленное производство в 2023 г. выросло на 0,5%, а операции с недвижимостью каждый год растут примерно на 4-5%. Так что тот рост валового продукта, о которых говорят какие-то люди где-то с высоких трибун, на самом деле пустой звук. Промышленное производство за 30 лет у нас выросло незначительно, но главная составляющая промышленного производства – машиностроение сократилось на 30%. В 2022 году оно по сравнению с предыдущим годом выросло на 0,6%, а по сравнению с 1991 г. оно сократилось в целом на 30%. А ведь это основа промышленного индустриального развития.

Тот рост ВВП, о котором нам говорят «большие люди», если внимательно посмотреть, «раскрутить» что там есть – а там на самом деле ничего и нет. Имеются следующие цифры: добыча полезных ископаемых в 2022 году по сравнению с 2021 годом выросла на 1,3%, а операция с недвижимостью – на 4,5%. Обрабатывающее производство осталось на том же уровне, металлургическое производство упало на 1%, производство машинооборудования выросло на 0,5%, производство транспортных средств упало на 45% – это за 1 год, а за 10 лет примерно та же самая картина происходит (Приложение 1). Так что серьезного экономического роста у нас, конечно, нет.

Теперь рассмотрим проблему «роста и развития». Как уже говорилось, надо еще понимать, что имеется в виду под развитием: развитие экономики или развитие общества? Потому что если говорить о развитии экономики, то естественно более развитая экономика дает и больший экономический рост. Но нас прежде всего интересует развитие общества, потому что мы члены общества и представляется, что экономика нужна для людей, для общества, а не люди для экономики. Поэтому будем рассматривать развитие именно общества.

Развитие общества у нас статистически довольно трудно определять, насколько оно развито. Представляется, что понятие «развитие общества» должно включать такие сферы как культура, образование, наука, здравоохранение. Некоторые статистические цифры по этим сферам можно привести за последние 10 лет. Заболеваемость населения – если в 2012 году 113.000 заболело населения, то в 2022 году 135.000. Больше, чем на 12.000 выросла заболеваемость. Если взять на 1000 человек, то по всем болезням – в 2012 году было 793 болезни на 1000 человек, а в 2022 – 889, то есть здесь был экономический рост, но было бы лучше, чтобы такого роста у нас не было бы. Развитие говорит о том, что общество свертывается. Болезни органов органов дыхания занимают самое большое место – на 1000 населения 330 человек болело органами дыхания в 2012 году, а в 2022 году уже 422 (Приложение 2). Дыхание связано с испорченным воздухом, особенно в городах. Москва – второй по загрязнению город в России, первый – Норильск, там больше миллиона тонн выбросов грязного воздуха на квадратные километр. В Москве 990.000 тонн выбросов в год на квадратный километр. И в целом за десятилетний период численность населения сократилась почти на 3 млн чел. (2937,7 тыс. чел.). Так что по всем этим показателям нужно говорить не о развитии общества, а о его свертывании.

Теперь обратимся к анализу высшего образования в стране. За 10 лет численность студентов у нас упала. В 2013-2014 учебном году было 5800 студентов, а в 2022-2023 году стало 4100, т.е. их численность заметно сократилась. 10 лет назад на 10.000 населения было 393 студента, а сейчас стало 282. Преподавательский состав тоже сокращается – было 245, а стало 217. К сожалению, преподавательский состав на сегодняшний день весьма пожилой: примерно 62% – люди старше 60 лет (Приложение 3).

Также достаточно плачевны показатели развития науки. 10 лет назад в стране было 1700 научно-исследовательских организаций, сегодня стало 1500. Конструкции организаций – было 340, стало 249. Проектно-исследовательских организаций – было 33, стало 13. Вообще страшные цифры падения всего, что относится к науке. Опытные заводы – 10 лет назад было 60, а сегодня 30 – в два раза меньше. И

естественно, численность персонала, занятого исследованиями обработки, было 726.000, стало 660.000 (на 100.000 меньше).

Расходы федерального бюджета на науку к ВВП – были очень маленькие в 2012 году – 0,57% к ВВП, а ныне стало еще меньше 0,41%. Патентов было выдано в 2012 году 47.000, а в прошлом году – 36.000. Все хуже и хуже (Приложение 4).

Теперь рассмотрим показатели социально-экономического неравенства. В советское время неравенство было минимальным. Децильный коэффициент (который рассчитывался как коэффициент фондов в современной статистике) составлял 3-5 раз, т.е. был даже меньше, чем в странах Западной Европы, для которых характерна социально ориентированная рыночная экономика. Ныне же коэффициент фондов (определяется как соотношение между средними денежными доходами 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения) составляет почти 14 раз (Рис. 1). Это очень большой показатель, свойственный малоразвитым полукOLONиальным странам. Неравенство у нас зашкаливает за все возможные границы. Согласно научной точке зрения, разрыв в уровнях доходов должен быть не более чем 1 к 8.

Рис. 1. Динамика коэффициента фондов

Источники: (Социальное положение..., 2001, с. 130; 2023, с. 97); Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения. URL: <https://rosstat.gov.ru/search?q=Распределение+общего+объема+денежных+доходов+и+характеристики+дифференциации+денежных+доходов+населения> (дата обращения: 15.06.2024).

Официальная статистика не все показывает. Например, нам сообщают, что количество бедных (официально РОССТАТ сообщает) несколько сократился – было 15%, а теперь стало 12%. Мы как-то считали количество людей по употреблению калорийности питания, потому что нормальному человеку в среднем надо примерно 2500 калорий в день. Мы посчитали на основе официальной статистики и оказалось, что у нас 40% населения потребляет меньше этой суммы калорий в день, то есть 40% населения просто не доедает. Как-то в разговоре с офицером действующей армии мы получили следующее наблюдение. Он говорил: «Да, действительно, когда мы призываем молодежь в армию, то 2-3 месяца их откармливаем, чтобы они вынесли солдатскую службу».

Поэтому, если говорить о России, то можно сделать тот вывод, что в современной России ни экономического роста, ни экономического развития общества не наблюдается. И появляется вопрос: долго ли это будет продолжаться?

ЛИТЕРАТУРА

Образование в цифрах: 2022: краткий статистический сборник / Л.М. Гохберг, Л.Б. Кузьмичева, О.К. Озерова и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 132 с.

Социальное положение и уровень жизни населения России. М.: Госкомстат России, 2001. – 642 с.

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2019: Стат. сб. М.: Росстат, 2019. – 352 с.

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2021: Стат. сб. М.: Росстат, 2021. – 373 с.

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2023: Стат. сб. М.: Росстат, 2023. – 286 с.

Российский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. М.: Росстат, 2015. – 727 с.

Российский статистический ежегодник. 2017: Стат. сб. М.: Росстат, 2017. – 686 с.

Российский статистический ежегодник. 2018: Стат. сб. М.: Росстат, 2018. – 694 с.

Российский статистический ежегодник. 2020: Стат. сб. М.: Росстат, 2020. – 700 с.

Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб. М.: Росстат, 2021. – 692 с.

Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. М.: Росстат, 2022. – 696 с.

Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб. М.: Росстат, 2023. – 701 с.

Информация об авторах

Воейков Михаил Илларионович – доктор экономических наук, профессор, заведующий сектором политической экономии Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: mvok1943@mail.ru) (elibrary AuthorID: 75679) (ORCID: 0000-0002-3873-8276)

Анисимова Галина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора политической экономии Института экономики РАН, Москва, Россия.

(E-mail: anisimovagalina@bk.ru) (elibrary AuthorID: 661655) (ORCID: 0000-0002-9555-764X)

Заявленный вклад авторов:

Воейков М.И. – научное руководство, концепция исследования.

Анисимова Г.В. – сбор, анализ данных.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Education in numbers: 2022: a brief statistical collection. L.M. Gohberg, L.B. Kuz'micheva, O.K. Ozerova i dr.; Nac. issled. un-t «Vysshaja shkola jekonomiki». M.: NIU VShJe, 2022. – 132 p.

- Russian Statistical Yearbook. 2015: Stat. sb. M.: Rosstat, 2015. – 727 p.
Russian Statistical Yearbook. 2017: Stat. sb. M.: Rosstat, 2017. – 686 p.
Russian Statistical Yearbook. 2018: Stat. sb. M.: Rosstat, 2018. – 694 p.
Russian Statistical Yearbook. 2020: Stat. sb. M.: Rosstat, 2020. – 700 p.
Russian Statistical Yearbook. 2021: Stat. sb. M.: Rosstat, 2021. – 692 p.
Russian Statistical Yearbook. 2022: Stat. sb. M.: Rosstat, 2022. – 696 p.
Russian Statistical Yearbook. 2023: Stat. sb. M.: Rosstat, 2023. – 701 p.
Social status and standard of living of the Russian population. M.: Goskomstat Rossii, 2001. – 642 p.
Social status and standard of living of the Russian population. 2019: Stat. sb. M.: Rosstat, 2019. – 352 p.
Social status and standard of living of the Russian population. 2021: Stat. sb. M.: Rosstat, 2021. – 373 p.
Social status and standard of living of the Russian population. 2023: Stat. sb. M.: Rosstat, 2023. – 286 p.

Information about the author

Mikhail I. Voeikov – Grand Ph. of Economics, Professor, Head of the Political Economy Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia.

(E-mail: mvok1943@mail.ru) (elibrary AuthorID: 75679) (ORCID: 0000-0002-3873-8276)

Galina V. Anisimova – Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Leading Researcher in the Political Economy Sector of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,

(E-mail: anisimovagalina@bk.ru) (elibrary AuthorID: 661655) (ORCID: 0000-0002-9555-764X)

Contribution of the authors:

Voeikov M.I. – scientific supervision, research concept.

Anisimova G.V. – data collection, analysis.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 20.06.2024; одобрена после рецензирования: 04.08.2024; принята к публикации: 11.09.2024.

Приложение 1

Таблица 1

Темпы роста (снижения) ВВП (стоимостные показатели в сопоставимых ценах)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Валовой внутренний продукт	100,9	101,3	100,6	97,5	99,8	101,5	102,8	102,2	97,3	105,6	97,9
Промышленное производство	103,4	100,4	101,7	99,2	102,2	102,1	103,5	103,4	97,9	106,3	100,6

Источники: (Российский статистический ежегодник, 2015, с. 32; 2018, с. 51; 2021, с. 52; 2022, с. 52; 2023, с. 52, 270).

Таблица 2

Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности (в процентах к предыдущему году)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Добыча полезных ископаемых	100,7	100,9	101,4	100,3	102,6	101,9	103,8	103,4	93,5	104,2	101,3
Обрабатывающие производства	105,1	100,5	102,1	94,6	101,1	105,4	103,6	103,6	101,3	107,4	100,3
В том числе:											
производство металлургическое	104,8	100,0	100,6	93,5	97,9	105,2	100,6	103,8	97,3	101,7	99,2
производство машин и оборудования	102,7	96,6	92,2	88,9	97,9	108,3	102,4	113,5	109,6	117,1	100,5
производство транспортных средств	102,6	95,4	102,7	94,0	97,9	120,1	111,5	96,3	87,9	114,6	55,8

Источники: (Российский статистический ежегодник, 2015, с. 350; 2021, с. 359; 2022, с. 372; 2023, с. 374).

Приложение 2

Таблица 3
Заболееваемость населения (тыс. человек)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Все болезни	113688	114721	114989	113927	115187	114382	114841	114512	125022,4	130442,6	125022,4
На 1000 человек населения											
Все болезни	793,9	799,4	787,1	778,2	785,3	778,9	782,1	780,2	753,5	849,2	889,1
Болезни органов дыхания	330,9	338,4	333,4	337,9	351,6	353,5	359,8	356,2	367,4	403,4	422

Источники: Российский статистический ежегодник. 2015; Стат. сб. М.: Росстат, 2015, с. 227; Российский статистический ежегодник. 2017; Стат. сб. М.: Росстат, 2017, с. 212; Российский статистический ежегодник. 2020; Стат. сб. М.: Росстат, 2020, с. 223; Российский статистический ежегодник. 2023; Стат. сб. М.: Росстат, 2023, с. 234.

Таблица 4
Естественный прирост (убыль) населения

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Естественный прирост (убыль), тыс. чел.	-4,2	24,0	30,4	32,0	-2,3	-135,8	-224,6	-317,2	-702,1	-1043,3	-594,6
На 1000 человек населения											
умерших	13,3	13,0	13,1	13,0	12,9	12,4	12,5	12,3	14,5	16,6	12,9
естественный прирост (убыль)	0,0	0,2	0,2	0,3	-0,01	-0,9	-1,6	-2,2	-4,8	-7,1	-4,0

Источники: Российский статистический ежегодник, 2015, с. 227; 2017, с. 212; 2020, с. 223; 2023, с. 234).

Приложение 3

Таблица 5
Показатели высшего образования

	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Число организаций высшего образования	969	950	896	818	766	741	724	710	717	
Численность студентов, тыс. человек	5846,7	5209,0	4765,5	4399,5	4 245,9	4 161,7	4 068,3	4 049,3	4 044,2	4 130,0
На 10 000 человек населения приходилось студентов, человек	393	356	325	300	289	284	277	277	278	282
Профессорско-преподавательский состав (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера), тыс. чел.					245,1	236,1	229,3	223,1	217,7	
Из них:										
лица в возрасте до 30 лет					14,8	13,1	11,7	10,7	10,1	
лица в возрасте 60 лет и старше					69,5	67,8	66,4	64,6	62,5	

Источники: (Российский статистический ежегодник, 2015, с. 85; 2017, с. 96; 2020, с. 102; 2023, с. 101).

Приложение 4

Таблица 6
Показатели науки

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Число организаций, выполнявших исследования и разработки	3566	3605	3604	4175	4032	3944	3950	4051	4175	4175	4195
в том числе:											
научно-исследовательские организации	1725	1719	1689	1708	1673	1577	1574	1618	1633	1627	1584
конструкторские организации	340	331	317	322	304	273	254	255	239	233	249
проектные и проектно-исследовательские организации	33	33	32	29	26	23	20	11	12	13	13
опытные заводы	60	53	53	61	62	63	49	44	35	33	30
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками	726318	727029	732274	738857	722291	707887	682580	682464	679333	662702	669870
Расходы федерального бюджета, млрд руб.	355,9	425,3	437,3	439,4	402,7	377,9	420,5	489,2	549,6	626,6	631,7
в процентах:											
к расходам федерального бюджета	2,76	3,19	2,95	2,81	2,45	2,30	2,52	2,69	2,41	2,53	2,51
к ВВП	0,57	0,64	0,61	0,53	0,47	0,41	0,40	0,44	0,51	0,48	0,41
Выдано патентов	47932	47752	50772	49173	46866	48367	51946	48251	40574	36526	36078

Источники: (Российский статистический ежегодник, 2015, с. 509-619; 2017, с. 465-472; 2020, с. 494-500; 2023, с. 503-509).